

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.10067128

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ

ОХРИМЕНКО Елена Ивановна,

Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: oelenai@yandex.ru

Аннотация. В статье проведен анализ публикаций по проблематике исследования. Отмечено, что этнографический туризм является неотъемлемой составляющей внутреннего туризма. Подтвержден интерес к путешествиям со стороны туристов по регионам нашей страны. Представлены результаты анализа статистической информации рейтинга десяти самых популярных стран Европы, в который вошла и Россия. Проанализированы наиболее известные российские регионы для продвижения этнографического туризма. Особое внимание уделено исследованию развития этнографического туризма Свердловской области. Проведен анализ этнографических мероприятий в регионе. На основании полученных результатов исследования, выявлены основные условия развития этнографического туризма. Разработаны и обоснованы предложения, оказывающие положительное влияние на продвижение и укрепление потенциала этнографического туризма в Свердловской области.

Ключевые слова: этнографический туризм, Свердловская область, специфика региона, этнографический маршрут, условия развития.

Для цитирования: Охрименко Е.И. Условия развития этнографического туризма в регионах. // Сервис plus. 2023. Т.17. №3. С.61 – 73. DOI: 10.5281/zenodo.10067128.

Статья поступила в редакцию: 09.07.2023.

Статья принята к публикации: 29.08.2023.

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ETHNOGRAPHIC TOURISM IN THE REGIONS

Elena I. OKHRIMENKO,

Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia);

PhD (Cand.Sc.) in Pedagogic, Associate Professor; e-mail: oelenai@yandex.ru

Abstract. The article analyzed publications on research issues. It is noted that ethnographic tourism is an integral part of domestic tourism. Interest in travel from tourists to the regions of our country has been confirmed. The results of the analysis of statistical information of the rating of the ten most popular countries in Europe, which included Russia, are presented. The most famous Russian regions were analyzed to promote ethnographic tourism. Particular attention is paid to the study of the development of ethnographic tourism of the Sverdlovsk region. An analysis of ethnographic activities in the region was carried out. Based on the results of the study, the main conditions for the development of ethnographic tourism were identified. Proposals have been developed and substantiated that have a positive impact on the promotion and strengthening of the potential of ethnographic tourism in the Sverdlovsk region.

Keywords: ethnographic tourism, Sverdlovsk region, regional specificity, ethnographic route, development conditions.

For citation: Okhrimenko, E.I. (2023). Conditions for the development of ethnographic tourism in the regions. *Service plus*, 17(3), Pp.61 – 73. DOI: 10.5281/zenodo.10067128. (In Russ.).

Submitted: 2023/07/09.

Accepted: 2023/08/29.

Введение

Культура и народ – это сильнейшая туристическая сторона России. Наша страна характеризуется этническим многообразием, привлекающим внимание туристов не только из стран ближнего и дальнего зарубежья, но и повышает интерес у самих российских граждан. На современном этапе, в силу сложившейся ситуации на международном рынке туристических услуг, важно акцентировать особое внимание на развитии внутреннего туризма.

По мнению ученых Т.Р. Лукашенко, Е.И. Охрименко «применяемые на текущий момент в регионах способы стимулирования внутреннего туризма являются недостаточно разработанными. Для того чтобы сделать внутренний туризм более востребованным и эффективным, необходимо учитывать неоднородность развития регионов и особенности их экономической специализации, а также более детально исследовать основные факторы, оказывающие влияние на развитие туристического потенциала регионов» [7, с.3]. Таким образом, необходимо уделять больше внимания исследованию и мониторингу применяемых методов стимулирования внутреннего туризма в регионах нашей страны. Полученные результаты позволят сделать вывод о том, какие способы стимулирования внутреннего туризма являются наиболее эффективными для региона, учитывая, в том числе, его этнографическую специфику.

Кроме того, «для развития внутреннего туризма в России, регионам необходимо направить силы на повышение своей будущей потенциальной конкурентоспособности. Туристы, имея желание путешествовать, но, не имея возможности выезда за границу, в большинстве случаев обратятся к туристическим объектам внутри страны, в свою очередь, подготовленный к их прибытию регион не только получит прибыль, но и приобретет потенциальных постоянных туристов, которые захотят вернуться именно в то место, где им понравилось» [10, с. 16].

В связи с вышеизложенным, можно отметить, что конкурентоспособность туристических фирм зависит от многих аспектов, в том числе, от своевременности изучения потребностей потенциальных туристов, быстрого реагирования на их предпочтения и запросы. Важно учитывать также экономические возможности целевой аудитории.

Постоянно анализировать влияние факторов внешней среды на развитие внутреннего туризма.

В настоящее время сфера внутреннего туризма является перспективным направлением развития экономики России. Всё больше внимания государство уделяет именно туризму внутри страны, это оказывает стимулирующее действие практически на все сектора экономики. К положительным аспектам можно отнести привлекательность источников инвестирования, борьбу с безработицей (увеличение количества рабочих мест). Наряду с этим, важным является и бережное сохранение культуры, истории, а также международных отношений. Несмотря на то, что данная сфера перспективна для России, важно отметить, на наш взгляд, и определённые сложности, которые способны оказать негативное влияние на развитие туризма в регионах. В частности, к этим сложностям можно отнести недостаточность инвестиционной деятельности, недоверие бизнеса, низкую квалификацию кадров, представляющих услуги в данной сфере, качество обслуживания.

М.Д. Самакаева и И.Н. Ковалёва отметили, что в России основные проблемы развития внутреннего туризма связаны с качеством и стоимостью предоставляемых услуг, которые не соответствуют существующим мировым стандартам [13]. В.И. Деньга и А.И. Карлова [3] в своей работе установили следующие особенности внутреннего туризма, проявившиеся в 2021 году: высокий спрос на самостоятельные путешествия, возможность брони на жильё, предоставление услуг частным сектором. А.А. Пугачёва [11] в статье замечает, что цена на путевки российских курортов достаточно высокая и зачастую не соответствует качеству предоставляемых услуг.

Таким образом, мы можем обозначить основные проблемы, выделяемые учёными: небольшой вклад в развитие внутреннего туризма в России, низкое качество и высокая стоимость путешествий по стране, неравномерность развития туризма на территории России.

Важно отметить, что этнографический туризм является неотъемлемой составляющей внутреннего туризма. «Понятие этнографического туризма тесно связано с термином «этнография», который означает науку, изучающую бытовые и культурные

особенности народов мира, проблемы происхождения, расселения и культурно-исторических взаимоотношений между народами» [1, с.75]. Повышение заинтересованности к традициям народов, культуре и их творчеству, формирование познавательного интереса, выявление специфики этнографического наследия народов – все это основные цели этнографического туризма. Этнографический туризм является перспективным направлением на современном этапе. Исследование особенностей современного состояния этнографического туризма дает возможность регионам, с учетом их широкого культурного наследия, определять условия для развития внутреннего туризма.

Одним из основных условий развития этнографического туризма – привлечение молодежи, школьников, студентов. Этнографический туризм оказывает благоприятное воздействие на молодежь, детей и их родителей через просветительскую и воспитательную работу, что в дальнейшем положительно влияет на историческую и культурную грамотность, более того, приводит к знанию своей самобытности.

Организация и проведение этнографических мероприятий для молодых людей, например, конференций, фестивалей, конкурсов, туров и т.д., способствуют гармонизации межнациональных отношений. Цель этнографических мероприятий – вовлечение молодежи в активную деятельность по сохранению и развитию исторических, национальных, культурных ценностей региона и мобилизация их деятельности под руководством соответствующих специалистов в области национальной политики и межкультурных связей. Следовательно, важно воспитывать у молодежи чувство патриотизма, бережное отношение к культурным ценностям, к традициям своего народа, и уважительное отношение к своей истории. Формировать у подрастающего поколения межкультурную коммуникативную компетентность, уважение к другим народам. Традиционная культура обладает способностью передавать самобытность своего народа, поэтому она оказывает огромное влияние на воспитание у подрастающего поколения любви

к своей Родине и гордости за свою страну. Развитие этнографического туризма, на наш взгляд, невозможно без привлечения сельских жителей. Именно они достаточно хорошо знакомы с той местностью, где они проживают, следовательно, прекрасно знают специфику, уникальность и историю своей территории.

В связи с вышесказанным, отметим, что на сегодняшний период времени, с одной стороны, наша страна имеет богатейшую историю, обладает большим количеством привлекательных территорий, славится богатым культурным наследием, с другой стороны, необходимо определять условия, с помощью которых можно разработать предложения (мероприятия) для дальнейшего развития этнографического туризма в конкретном регионе.

В этой связи, становится необходимым изучать не только специфику спроса туристов на различные этнографические туры, но и более детально подходить к исследованию их национальных особенностей. Необходимо знать, какие именно достопримечательности будут интересовать туристов в регионе. Важно обратить особое внимание на узнаваемость регионов, какие исторические места захотят посетить туристы.

Интерес к путешествиям по нашей стране со стороны туристов достаточно высокий. Согласно данным статистического бюллетеня Росстата к всемирному дню туризма -2022¹, Россия заняла в рейтинге десятое место из десяти самых популярных стран по посещаемости туристами. Согласно данным Росстата, количество туристских прибытий в Россию в 2018 году составило 24,6 млн. чел., в 2019 году несущественно снизилось и достигло 24,4 млн.чел., а в 2020 году количество туристских прибытий в нашу страну сократилось и составило всего 6,4 млн.чел. Соответственно, изменения 2018 года к 2017 году составили 0,7%, изменения 2019 года к 2018 году достигли отрицательного значения (-0,8%), изменения 2020 года к 2019 году составили отрицательное значение (-73,9%). Важно отметить, что сокращение поездок туристов, начиная с 2020 года, связано, прежде

¹ Статистический бюллетень Росстата к всемирному дню туризма- 2022 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm/>.

всего, с влиянием внешнего фактора- пандемии коронавируса. Закрытие границ оказало отрицательное воздействие на прибытие туристического потока не только в Россию, но и другие европейские страны.

Таким образом, вышеизложенное обуславливает необходимость определения цели и задач исследования. Цель исследования – определение условий развития этнографического туризма в регионе (на примере Свердловской области). Задачи исследования: проанализировать научные публикации, связанные с тематикой исследования; провести анализ мероприятий, направленных на развитие этнографического туризма в регионе (на примере Свердловской области); выявить условия развития этнографического туризма в регионе (на примере Свердловской области); – разработать и обосновать предложения, оказывающие влияние на развитие этнографического туризма в регионе (на примере Свердловской области).

Материалы и методы исследования. Такие методы как анализ, наблюдение, сравнение, описательный применялись в ходе исследования условий развития этнографического туризма в регионах. Теоретическая база исследования: нормативно-правовые документы, статистическая отчетность, материалы научных конференций, труды отечественных и зарубежных ученых, занимающихся исследованиями в области этнографического туризма, среди которых П.А. Магомедова, А.Д. Курбанова, Л.И. Гайдарова, З.Л. Абдулаева, И.В. Олюнина, О.Б. Ходжер, Т.А. Лушкина, Н.М. Охотина, О.Курс, Ф.Г. Галиева, Р.Р. Садиков, И.Г. Петров и др.

Анализ публикаций по проблематике исследования

На сегодняшний период времени ученые провели немало исследований, в которых рассматривается сущность и влияние этнографического туризма на развитие российских территорий. Однако, на наш взгляд, представлено недостаточно научных исследований, посвященных исследованию специфики и способам развития этнографического туризма в регионах. Ученые П.А. Магомедова, А.Д. Курбанова, Л.И. Гайдарова, З.Л. Абдулаева в своих трудах акцентируют особое внимание на том, что этнографический туризм рассматривается «как

часть туристской отрасли позволяющая, прикоснуться не только к истории, культуре, традициям, но и к самобытности народа, языку, неповторимости его. Практика показывает, что без учетов национального менталитета, исторически сложившихся отличий, трудно понять мотивацию народа, его поведения, смысл существования» [16, с. 9].

На наш взгляд, необходимо уделять особое внимание не только исследованиям, посвященным выявлению специфики самобытности народонаселения, но и учитывать условия проживания населения, например, уникальность географического месторасположения населенных пунктов, климатическую обстановку.

И.В. Олюнина в своем исследовании подтверждает и доказывает тот факт, что в «этнографическом туре следует применять дифференцированный подход. Многокомпонентная структура этнографического туристического продукта должна быть построена с учетом личного опыта туриста, а новые знания должны быть презентованы доступно и эстетично, в развлекательном формате» [8, с. 99]. И.В. Олюнина по результатам проведенного исследования приходит к следующему выводу: «для того чтобы сформировать успешный этнографический туристический продукт «необходима консолидация усилий местных экскурсоводов, этнологов, музееведов, искусствоведов, историков, краеведов, маркетологов, ивенторов и других специалистов. Организаторам туров следует избегать коммерциализации, а также популяризации программ за счет упрощения этнографических элементов национальной культуры» [8, с. 99]. Итак, совместная работа организаторов туров и специалистов по разработке этнографических туров позволит не только увеличить спрос потенциальных туристов на этнографические туры, а также положительно повлияет на развитие внутреннего туризма.

С.А. Заруцкий [4] особое внимание уделяет исследованию особенностей экскурсий, они «позволяют лучше познать наших предков, сохранить их культурные и духовные ценности для будущего поколения.

Этнографическое наследие включает системы природопользования, жизненные уклады, обычаи, язык, кухню, планировку и вид поселений

и строений, формы народного творчества, религиозные и прочие явления духовной культуры. Оно требует постоянного внимания, опеки со стороны учреждений культуры, музеев и краеведческих центров. Необходимость продвижения и сохранения этнографического наследия диктует необходимость заботы о создании, поддержании и постоянном воспроизводстве фондов этнографических, краеведческих, исторических и прочих музеев, создания этнографических деревень, этнографических парков, а также проведения и продвижения фольклорных праздников, исторических реконструкций и прочих событийных мероприятий, так или иначе связанных с этнографической тематикой» [4, с. 266]. Таким образом, необходимо консолидировать усилия государства и туристических фирм с целью сохранения этнографического наследия. Совместная разработка проектов и программ поможет своевременно выявить и устранить недочеты.

О.Б. Ходжер, Т.А. Лушкина [14] в исследовании выявляют особенности этнографического туризма. Возможность познакомиться с обычаями, культурой различных этнических групп является уникальной для туристов. Необходимость изучения особенностей культуры разных этнических групп оказывает огромное влияние не только на разработку содержания этнографических туров, но и передачу поколениям уникальных традиций этносов, проживающих в регионе. В.И. Бажуков [1] обращает особое внимание на качество профессиональной подготовки кадров на всех уровнях. Автор отмечает значимость творческого подхода, инициативы со стороны работников, влияющих на развитие сферы туризма. Отметим, что одной из приоритетных задач для развития этнографического туризма является обеспечение высококвалифицированной подготовки кадров и развитие высокой культуры персонала.

Н.М. Охотина [9] по результатам проведенного исследования делает вывод о том, что развитие этнографического туризма дает возможность сохранить уникальную традиционную культуру и религию народа. Кроме того, необходимо знать, что большой вред и потерю самобытности может нанести неумелая организация данного вида туризма.

Для того чтобы сохранить уникальную традиционную культуру, важно обратить особое внимание не только на организацию рекламной кампании для привлечения туристов в регион, но и учитывать заинтересованность местной администрации и коренных жителей в развитии этнографического туризма в регионе.

О.Курс [18] отмечает, что процесс урбанизации способен негативно влиять на развитие сельской местности. Представители этнических меньшинств часто теряют свою самобытность. В России, в современных условиях, у этнических меньшинств есть возможность развивать собственные этнические пространства. Следовательно, необходимы соответствующие условия для творческого подхода к формированию и реализации туристических этнографических туров, а также для развития туристической инфраструктуры регионов. Е.Геллер [17] в своих трудах определяет понятие «нация» через «сопричастность, солидарность, добровольную идентификацию и разделяемое противопоставление». Изучение понятия «нация» необходимо для определения специфики проживания общности людей с исторической точки зрения, поскольку люди проживают на общей территории, имеют общий язык общения и историческую «судьбу». Кроме того, необходимо понимать, какая именно единая культура их объединяет, и какие факторы повлияли на формирование их этнического психологического уклада жизни.

Ф.Г. Галиева, Р.Р. Садилов, И.Г. Петров [5] анализируют условия проживания отдельных этнографических групп на территории Урала; выявляют специфику процессов консолидации, адаптации, межэтнической интеграции народов Урала. Таким образом, на сегодняшний период времени существуют так называемые «пробелы» в изучении локальных этнографических групп крупных народов. Особого внимания заслуживает более детальное исследование своеобразия этнических культур и определение динамики межэтнических взаимодействий в регионе.

Значительный вклад в изучение народов на Среднем Урале внесли такие исследователи, как С.А. Белобородов, А.Н. Старостин, П.Е. Сулонов [2]. С исторической точки зрения они обозначили

проблемы этносов, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Свердловской области. Выявление проблем этносов и своевременное их решение позволят сохранить гармоничное сочетание разных народов и их культурного наследия. А.Р. Сабирьянова [12] исследует условия сохранения национальной культуры народов, проживающих в Сибири, на Урале и Поволжье. Автор обращает особое внимание на специфику и рассматривает возможность дальнейшего развития средств массовой информации в регионах для этнических групп для того, чтобы сохранить национальную идентичность народов.

Таким образом, можно констатировать, что изучение вопросов, связанных с развитием этнографического туризма является актуальным. Анализ трудов ученых, обуславливает необходимость исследования условий, оказывающих влияние на развитие этнографического туризма.

Результаты исследования и их обсуждение

Этнографический туризм способствует развитию социальной сферы, высокой коммуникации, соединяя в себе области экскурсионных и событийных мероприятий, а также сбыт сувенирной продукции и развитие инфраструктуры в целом. Данный вид туризма нацелен, прежде всего, на более глубокое познание людьми собственной культуры, традиций, наследия. У туристов формируется культурно-когнитивный интерес. Благодаря этнографическому туризму передаются исконные традиции следующему поколению, ценятся уникальные обычаи народов, следовательно, осуществляется процесс сохранения и увековечивания коллективной культуры с помощью ее глубокого познания.

Этнографический туризм в различных регионах имеет свои особенности. В России проживает более 185 этнических групп², между которыми существуют уникальные гармоничные межэтнические отношения на протяжении длительного исторического периода, поэтому самобытность этих общностей так сильно притягивает внимание туристов.

В 2022 году, в пресс службе сервиса Tvil.ru экспертами были названы самые популярные в России регионы для этнотуризма³. В рамках проведенного опроса, россияне ответили на вопросы, связанные с планированием и причиной посещения этнических регионов. Опрос показал, что 42% респондентов предпочли для отдыха Алтайский край. Их интересуют национальные блюда, специфика одежды народов, проживающих в Сибири. Второе место занял Дагестан. 14% респондентов хотят посмотреть достопримечательности региона (например, Сулакский Каньон, Сарыкумский бархан), познакомиться с традициями и бытом горцев. Татарстан в рейтинге занял третье место. Казань, Елабугу, Болгар захотели посетить 12% туристов. Остальные респонденты (32%) заинтересовались путешествиями в Хакасию, Кабардино-Балкарию, Тыву, Саха и Чувашию.

В нашем исследовании обратим особое внимание на развитие этнографического туризма в Свердловской области.

Отметим, что Свердловскую область с начала года посетили 1,5 млн. туристов⁴. За девять месяцев 2022 года, 1,5 млн. туристов, в том числе более 14 тысяч иностранных граждан, посетили Свердловскую область. Эти показатели сопоставимы с допандемийным периодом и с уровнем всего 2021 года. Объем платных туристических услуг превысил 11,6 млрд. рублей.

«В последние годы в Екатеринбурге наблюдается рост количества иностранных туристов. Это связано с повышением узнаваемости города на рынке делового и познавательного туризма. В 2017 году количество иностранных граждан, посетивших Екатеринбург, увеличилось на 14,6 процента и составило 340,1 тысячи человек. Количество иностранных гостей, посетивших Екатеринбург с туристическими целями, увеличилось на 57,1 процента и составило 13,2 тысячи человек» [6].

В Свердловской области за счет географического расположения, климатических условий и интересной культурной истории, аутентичности ре-

² Сколько человек населяет Россию: статистика и количество русских в стране [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://baziudachi.ru/faq/kolicestvo-russkix-v-rossii-statistika-i-dannye?ysclid=lll4o327sr977717443/>.

³ Названы самые популярные регионы в России регионы для развития этнотуризма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ria.ru/20220414/respubliki-1783303535.html?ysclid=lll6w0c6l8206770035/>.

⁴ Свердловскую область с начала года посетили 1,5 млн туристов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/?from=logo/>.

гиона развиты различные виды туризма. Рассматривают такие основные направления (виды) туризма в Свердловской области как промышленный туризм, активный туризм, культурно-познавательный туризм, гастрономический туризм и брендовые маршруты [15]. Нельзя допустить сокращения этнического разнообразия и малочисленности народов, которые являются носителями уникальных культур. Этническое разнообразие Урала, территориальное расположение, богатый исторический опыт являются наиважнейшими факторами для привлечения туристов и гостей в регион.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года»⁵ следует, что в Свердловской области существует потенциал для развития этнографического туризма. Среди примеров объектов этнографического туризма: тематический парк «Парк Сказов», посвященный сказам П.П. Бажова, русской сказке и традиционной уральской культуре, а также этнографический центр «Арамилская слобода», посвященный традиционной казачьей культуре, особенностям быта, истории, обычаям, архитектуры, фольклора и мифологии уральских казаков, расположенные в Арамилском районе, Ирбитский историко-этнографический музей, историко-этнографический парк «Земля предков» (в Свердловской области разработан маршрут для аудиогuida «От нянь к пельням. Нянь-уй из нянь-кур», посвященный культуре и быту коренного малочисленного народа Севера (манси), Голубковский историко-этнографический музей и другие объекты.

На протяжении трехсот лет Уральский регион являлся и до сих пор является центром распространения культуры, например, сказы П.П. Бажова «за родились» именно на этой земле. Современное состояние культурных объектов, сопряженных с этнографическим туризмом, характеризуется достаточной развитостью, при этом просматриваются перспективы развития и продвижения.

Путешествия в направлении этнографического туризма Свердловской области по праву можно считать познавательными и экологическими. Уникальность природы этого края, его чистые реки, озера и возвышающиеся горы являются визитной карточкой региона. Стоит отметить, что этнографические туры помогают современному человеку расширить кругозор и почерпнуть новые знания, которые удастся получить только при непосредственном контакте с живыми носителями культуры, увидев все своими глазами и познакомившись с аутентичностью окружающей атмосферы и традиций. Важнейший момент – эмоциональность, то есть туры необходимы для получения положительного заряда эмоций и ярких впечатлений у туристов.

Таким образом, необходимо отметить то, что преимуществами экскурсионных мероприятий этнографического туризма в регионе являются: личное посещение важнейших интересных мест, изучение местного прикладного ремесла, лицезрение красот природы данного края, принятие участия в собственноручном приготовлении оригинальных блюд местной кухни, рецептура которых не меняется на протяжении целых столетий. Туристы могут выбрать различные этнотуристические экскурсии по Свердловской области, например, поход на гору Качканар, природный парк «Оленьи ручьи», родина Распутина, музей Романовых и др.

В 2021 году Центр развития туризма организовал работу объединенного стенда Свердловской области на главной осенней туристической выставке в рамках «Отдых-2021»⁶ в Москве. Благодаря этому свои туристические возможности продемонстрировали Центр развития туризма Нижнего Тагила, этнографический парк «Арамилская слобода».

Помимо этого, в 2021 году свердловские специалисты показали стенд «Императорского маршрута». Свердловская область была представлена в проекте двухдневным туром «Екатеринбург-Алапаевск», в который вошли объекты,

⁵ Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 488-ПП "Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/561486332?ysclid=lljiiioab5695812414/>.

⁶ Состоялась презентация Свердловской области в рамках «Отдых-2021» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ekb.plus.rbc.ru/partners/613b518b7a8aa948604944ef?ysclid=llkzfefscx290306344/>.

связанные с местами памяти членов царской семьи и Дома Романовых.

Важно представить мероприятия, которые способствуют развитию этнографического туризма в Свердловской области. Например, 2020 году был организован этнический праздник «Старик – филин», этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп», молодежный фестиваль «Осень уральского следопыта»; летом 2021 года прошел 13-ый фольклорный фестиваль «Малахитовая шкатулка». Гости фестиваля могли «попробовать себя» в различных ремеслах. Гостям представлена возможность проявить себя в традиционных обрядах, приготовить по предлагаемым рецептам различные национальные блюда, познакомиться с предметами быта, купить национальные сувениры. Гости фестиваля узнали много нового о собственной культуре, познакомились с традициями других народов. Проведение таких мероприятий привлекает особое внимание со стороны туристов и местных жителей. Этим же летом, в Ирбитском городском округе, прошло общественное обсуждение социально-экономического развития региона с участием лидеров общественного мнения, активистов, представителей экспертного сообщества. На мероприятии работали четыре тематические площадки, одна из которых была посвящена этнографическому туризму. На пленарном заседании особое внимание было сконцентрировано на разработке туристических маршрутов с целью дальнейшего развития этнографического туризма в регионе.

Для региона была утверждена комплексная программа Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» до 2024 года⁷. Проанализируем целевой показатель комплексной программы – численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области.

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов

России, проживающих в Свердловской области составила: в 2018 году – 82 тыс. чел., в 2019 году – 83 тыс. чел., в 2020 году – 85 тыс. чел., в 2021 году – 86 тыс. чел., в 2022 году – 88, 1 тыс. чел. Соответственно, по отношению 2019 года к 2018 году изменения составили 1,2%; по отношению 2020 года к 2019 году изменения достигли значения 2,3%; по отношению 2021 года к 2020 году определено незначительное снижение показателя до 1,16%; по отношению 2022 года к 2021 году численность участников мероприятий снова достигла уровня 2020 года и была равна 2,38%. Таким образом, можно отметить положительную динамику участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие за период с 2018 года по 2022 год. Данная тенденция объясняется тем, что узнаваемость Свердловской области постепенно увеличивается, поскольку регион принимает активное участие в различных мероприятиях на региональном и международном уровнях.

Проанализируем объем расходов на проводимые мероприятия, например, такие как организация и проведение культурных мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Свердловской области. В 2018 году объем расходов на проводимые мероприятия составил 500,0 тыс. руб., в 2019 году составил 400,0 тыс. руб., в 2020 году объем расходов снизился и составил 310,0 тыс. руб., в 2021 году показатель существенно увеличился и достиг 740,0 тыс. руб., в 2022 году снизился до уровня 140,0 тыс. рублей. Отметим, что динамика расходов на проводимые мероприятия постоянно изменяется. Основная причина – влияние внешних факторов, таких как пандемия и закрытие границ.

Таким образом, проводимые мероприятия в рамках развития этнографического туризма, позволяют сделать вывод о том, что есть ресурсы и определенный потенциал для развития региона. Однако, необходимо расширять интерактивные этнографические экскурсионные программы, актуализировать разработку туристических маршрутов с целью повышения спроса на посещение уникальных мест уральского региона.

⁷ Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в

Свердловской области» до 2024 года (с изменениями на 18 мая 2023 года) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/543538128?ysclid=lnnl99clg898598153/>.

В этой связи, на наш взгляд, одним из основных условий развития этнографического туризма в Свердловской области является реализация разработанных нами предложений:

1. Разработать программу этнографического тура на несколько дней в определенную местность (дополнить, воссоздав эксклюзивный маршрут одного из этносов региона). В программе должны быть учтены следующие аспекты: турист должен эмоционально пережить опыт участия в обряде; полностью и с удовольствием погрузиться в быт местных жителей; совместный сбор трав, ягод для приготовления лекарственных отваров; примерка национальных костюмов; знакомство с местным фольклором.

2. Разработать, с учетом пожеланий самостоятельных путешественников, «дорожные карты» привлекательных мест. На этих картах должны быть отмечены как деревни и населенные пункты, так и места для ночевки, еды, поскольку важно создать логистическую четкость, доступность и понимание. Данная карта должна быть с подробным описанием и предполагаемой схемой маршрута, телефонами для обратной связи. Такие карты станут «подмогой» для путешественников, которые не могут купить пакетные туры, и разработать маршрут самостоятельно, но хотят «окунуться» в атмосферу местных жителей.

3. Адаптировать этнографические туры для детей. В этом случае необходимо обратить особое внимание на то, что проводиться они должны в игровой форме: квесты, интерактивы, игры, песни, сказки, стихотворения, с элементами кинетического и аудиального восприятия (тактильные предметы и музыкальное сопровождение).

4. Разработка этнографического проекта, нацеленная на сотрудничество представителей туристических фирм с сельскими жителями регионов. Цель этнографического проекта – сформировать интерес самих сельских жителей к развитию этнографического туризма в той местности, где они проживают. Сельские жители должны понимать, что в результате положительного развития

проекта они получают определенные преимущества, например, экономические, культурные, социальные и т.д. Основное преимущество для сельских жителей – появление новых рабочих мест. Кроме того, местное население будет иметь колоссальную возможность, связанную например, с продажей собственной сельскохозяйственной продукции, тематических поделок, сувениров и др. Местные жители, по желанию и возможности, смогут предоставлять свое жилье для ночевки туристов, обучать их различному ремеслу, особенностям ведения домашнего хозяйства и т.д.

Необходимо отметить, что этнографический проект способен повлиять и на решение проблемы, связанной с оттоком молодых людей из сельской местности в мегаполисы. Важно вовлечь молодое поколение в совместную деятельность. Они должны быть готовы применить полученные знания и понимать, что все это является необходимым и важным направлением для развития своей малой Родины.

В рамках реализации представленных предложений запланировано не только активное участие туристов, но и самих сельских жителей, в том числе молодежи и пожилых людей, которые смогут предоставить бесценную информацию об истории местности. Именно они являются носителями и хранителями традиций своего места проживания.

Вывод

Таким образом, были определены условия развития этнографического туризма в регионе (на примере Свердловской области). Итогом является то, что автором, в результате проведенного исследования, были разработаны и обоснованы предложения, оказывающие влияние на дальнейшее развитие этнографического туризма в регионе (на примере Свердловской области). Необходимо отметить, что реализация разработанных предложений будет положительно воздействовать на следующие аспекты: пополнение регионального бюджета, развитие внутреннего туризма и узнаваемость региона не только в пределах страны, но и за рубежом.

Список источников

1. Бажуков, В. И. Состояние и перспективы развития этнографического туризма в России / В. И. Бажуков // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 3, № 3. – С. 74-79. – EDN TGFLKX.
2. Белобородов С. А. Народы на Среднем Урале: информационно-справочное издание / С. А. Белобородов, А. Н. Старостин, П. Е. Суслонов; Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная межнациональная библиотека. – Екатеринбург: СОМБ, 2019. –602 с.
3. Денга В.И., Карлова А.И., Внутренний туризм России: основные виды и особенности// Геополитика и экогеодинамика регионов – 2022– URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48622024&ysclid=i91el7ozvg393319888>
4. Заруцкий, С. А. Ресурсный потенциал развития этнографического туризма в Брестской области / С. А. Заруцкий // Социально-экономическая география в XXI веке: новые реалии и практические возможности: Материалы международной научно-практической конференции, Минск, 19–20 ноября 2021 года / Редколлегия: Е.А. Антипова (гл. ред.), А.П. Безрученко, А.В. Дыдышко. – Минск: Белорусский государственный университет, 2022. – С. 266-268. – EDN LSIUUJ.
5. Изучение этнографии народов Южного Урала и Приуралья в Институте этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН / Ф. Г. Галиева, Р. Р. Садилов, И. Г. Петров [и др.] // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 513-521. – EDN MPQMZG.5
6. Итоги социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» в 2017 году/Департамент экономики Администрация города Екатеринбурга- Екатеринбург, 2018.-156 с.
7. Лукашенко, Т. Р. Туризм в регионе: определяющие факторы и направления развития на современном этапе / Т. Р. Лукашенко, Е. И. Охрименко // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12, № 11. – С. 3023-3036. – DOI 10.18334/epp.12.11.116647. – EDN MMLUSG.
8. Олюнина, И. В. Этнографический туризм в Беларуси: проблемы развития / И. В. Олюнина // Журнал Белорусского государственного университета. История. – 2023. – № 1. – С. 93-101. – DOI 10.33581/2520-6338-2023-1-93-101. – EDN WYPOGL.
9. Охотина, Н. М. Развитие этнографического туризма в Республике Марий Эл / Н. М. Охотина // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2016. – Т. 10, № 3. – С. 73-78. – DOI 10.12737/21103. – EDN WKCGNB.
10. Охрименко, Е. И. Перспективы и проблемы развития внутреннего туризма в России / Е. И. Охрименко // Современные подходы к повышению качества сервиса в индустрии туризма и гостеприимства в условиях межкультурной коммуникации: материалы IV Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 12 мая 2022 года / Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2022. – С. 16-19. – EDN ITDXCP.
11. Пугачёва А.А., Проблемы развития внутреннего туризма в России// Поколение будущего: взгляд молодых ученых-2017 – 2017– URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31753700>
12. Сабирьянова, А. Р. Национальные печатные издания Сибири, Урала и Поволжья как инструмент сохранения этнической идентификации / А. Р. Сабирьянова // Медиатолерантность - 2021: материалы III Региональной (Поволжской) научно-практической конференции, Казань, 16 октября 2021 года / ЧУВО «Российский исламский институт». – Казань: Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфическая компания "Бриг", 2021. – С. 400-404. – EDN SPJQMO.
13. Самакаева М.Д., Ковалёва И.Н., Проблемы развития внутреннего туризма в российской федерации //Индустриальная экономика – 2021– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-vnutrennego-turizma-v-rossijskoy-federatsii?ysclid=l8zti8zgov383847955>
14. Ходжер, О. Б. Этнографические ресурсы Хабаровского края / О. Б. Ходжер, Т. А. Лушкина // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – С. 594-598. – EDN XCQMZD.
15. Центр развития туризма Свердловской области – URL: <http://gotoural.com/projects/>
16. Этнографический туризм как фактор просветительской и воспитательной работы с молодежью, способствующий решению экономических проблем республики Дагестан / П. А. Магомедова, А. Д. Курбанова, Л. И. Гайдарова, З. Л. Абдулаева; Министерство науки и высшего образования РФ; Дагестанский Государственный Технический Университет; Факультет Права и управление на транспорте, Кафедра Психологии и СКС. – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство АЛЕФ", 2023. – 251 с. – ISBN 978-5-00212-239-4. – DOI 10.33580/9785002122394. – EDN JAVLXW.
17. Gellner E. Nations and Nationalism. – Cornell University Press, 1983. – 150 p. 17
18. Kurs O. Vepsäläiset: itäisinitämerensuomalainen kansa // Terra. 1994. 107(3). Lk. 127– 135.

References

1. Bazhukov, V.I. (2018). Sostoianie i perspektivy razvitiia etnograficheskogo turizma v Rossii [The state and prospects for the development of ethnographic tourism in Russia]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya* [Economics and governance: challenges, solutions], 3 (3), 74-79. (In Russ.).
2. Beloborodov, S.A. et al. (2019). *Narody na Srednem Urale: informatsionno-spravocnoe izdanie* [Peoples in the Middle Urals: reference edition]. Ekaterinburg: Sverdlovsk Regional Interethnic Library. (In Russ.).
3. Den'ga, V.I. Karlova, A.I. (2022). Vnutrennii turizm Rossii: osnovnye vidy i osobennosti [Domestic tourism of Russia: main types and features]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov* [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48622024&ysclid=191el7ozvg393319888> (Accessed on October 27, 2023). (In Russ.).
4. Zaruckij, S. A. (2022). Resursnyi potencial razvitiia etnograficheskogo turizma v Brestskoi oblasti [Resource potential of ethnographic tourism development in Brest region]. *Sotsialno-ekonomicheskaja geografija v XXI veke: novye realii i prakticheskie vozmozhnosti* [Socio-economic geography in the XXI century: new realities and practical opportunities]: Proceedings of the international scientific and practical conference. Minsk: Belarus state University, 266-268. (In Russ.).
5. Galieva, F.G., Sadikov, R.R., Petrov, I.G. et al. (2018). Izuchenie etnografii narodov luzhnogo Urala i Priuralia v Institute etnologicheskikh issledovanii imeni R. G. Kuzeeva UFITc RAN [Study of ethnography of the peoples of the Southern Urals and the Urals at the R. G. Kuzeev Institute of Ethnological Research, UFIC RAS]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Istoriya i filologiya*. [Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology], 28 (4), 513-521. (In Russ.).
6. Department of Economics Yekaterinburg City Administration (2018). *Itogi sotsialno-ekonomicheskogo razvitiia munitcipalnogo obrazovaniia «gorod Ekaterinburg» v 2017 godu* [Results of socio-economic development of the municipality "City of Yekaterinburg" in 2017]. Ekaterinburg: Departament ekonomiki Administraciya goroda Ekaterinburga. [Department of Economics Yekaterinburg City Administration]. (In Russ.).
7. Lukashenok, T. R., Okhrimenko, E. I. (2022). Turizm v regione: opredeljaiushchie faktory i napravleniia razvitiia na sovremennom etape [Tourism in the region: determining factors and directions of development at the current stage]. *Ekonomika, predprinimatel'stvoipravo* [Economics, Entrepreneurship and Law], 12 (11), 3023-3036. DOI 10.18334/epp.12.11.116647. (In Russ.).
8. Olyunina, I. V. (2023). Etnograficheskii turizm v Belarusi: problemy razvitiia [Ethnographic tourism in Belarus: development problems]. *ZHurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya* [Journal of the Belarus State University. History], 1, 93-101. DOI 10.33581/2520-6338-2023-1-93-101. (In Russ.).
9. Ohotina, N.M. (2016). Razvitie etnograficheskogo turizma v Respublike Marii EI [Development of ethnographic tourism in the Republic of Mari El]. *Sovremennye problem servisa i turizma* [Modern problems of service and tourism], 10 (3), 73-78. DOI 10.12737/21103. (In Russ.).
10. Okhrimenko, E. I. (2022). Perspektivy i problemy razvitiia vnutrennego turizma v Rossii [Prospects and problems of domestic tourism development in Russia]. *Sovremennye podhody k povysheniyu kachestva servisa v industrii turizma i gostepriimstva v usloviyah mezhkulturnoj kommunikacii* [Modern approaches to improving the quality of service in the tourism and hospitality industry in the context of intercultural communication]: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Ekaterinburg: Ural State University of Economics, 16-19. (In Russ.).
11. Pugachyova, A.A. (2017). Problemy razvitiia vnutrennego turizma v Rossii [Problems of domestic tourism development in Russia]. *Pokolenie budushchego: vzglyad molodyh uchenyh-2017* [Generation of the future: the view of young scientists-2017]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31753700> (Accessed on October 27, 2023). (In Russ.).
12. Sabiryanova, A.R. (2021). Nacionalnye pechatnye izdaniia Sibiri, Urala i Povolzhia kak instrument sokhraneniia etnicheskoi identifikacii [National printed publications of Siberia, the Urals and the Volga region as a tool for preserving ethnic identification]. *Mediatolerantnost - 2021* [Media tolerance – 2021]: Proceedings of the III Regional (Volga) Scientific and Practical Conference. Kazan: LLC Publishing house "Brig", 400-404. (In Russ.).
13. Samakaeva, M.D., Kovalyova, I.N. (2021). Problemy razvitiia vnutrennego turizma v rossiiskoi federacii [Problems of domestic tourism development in the Russian Federation]. *Industrial'naya ekonomika* [Industrial economy]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-vnutrennego-turizma-v-rossiiskoy-federatsii?ysclid=l8zti8zgov383847955> (Accessed on October 27, 2023). (In Russ.).

14. Khodzher, O.B. (2023). Etnograficheskie resursy Khabarovskogo kraia [Ethnographic resources of the Khabarovsk Territory]. *Nauchno-tekhnicheskoe i ekonomicheskoe sotrudnichestvo stran ATR v XXI veke. [Scientific, technical and economic cooperation of the Asia-Pacific countries in the 21st century]*, 2, 594-598. (In Russ.).

15. *Centr razvitiya turizma Sverdlovskoj oblasti [Tourism Development Center of the Sverdlovsk Region]*. URL: <http://gotoural.com/projects/> (Accessed on October 27, 2023). (In Russ.).

16. Magomedova, P.A., Kurbanova, A.D., Gaidarova, L.I., Abdulaeva, Z.L. (2023). *Etnograficheskiy turizm kak faktor prosvetitel'skoi i vospitatel'noi raboty s molodezhiu, sposobstvuiushchii resheniiu ekonomicheskikh problem respubliki Dagestan [Ethnographic tourism as a factor in educational and educational work with young people, contributing to the solution of economic problems of the Republic of Dagestan]*. Mahachkala: LLC Publishing house «ALEF». ISBN 978-5-00212-239-4. DOI 10.33580/9785002122394. (In Russ.).

17. Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. New York: Cornell University Press.

18. Kurs, O. (1994). Vepsäläiset: itäisinitämerensuomalainen kansa [Vepsäs: the people of Eastern Finland]. *Terra*, 107(3), 127–135. (In Fin.).